

Kopublikationsanalyse Österreich – China

Endbericht

erstellt von
Lampert, Dietmar / Philipp, Stefan / Otter, Markus

unterstützt durch
Demir, Utku

März 2020, Wien

Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Forschung (BMBWF)

 Bundesministerium
Bildung, Wissenschaft
und Forschung

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

How to cite this report:

Lampert, Dietmar, Stefan Philipp, and Markus Otter (2020): Kopublikationsanalyse Österreich-China 2013-2018 (Endbericht). DOI: [10.5281/zenodo.3758148](https://doi.org/10.5281/zenodo.3758148)

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary	vi
Kurzfassung	ix
1 Einführung	1
2 Methodologie	2
2.1 Definitionen	2
2.2 Datenquelle	3
2.3 Klassifizierung der Daten	3
2.4 Einschränkungen und Diskussionsinput	4
3 Ergebnisse	5
3.1 Gesamtzahlen	5
3.1.1 Gesamtpublikationen	6
3.1.2 Kopublikationen	6
3.1.3 Kopublikationen Österreich–China	6
3.1.4 Kollaboration mit China: zwei ausgewählte Vergleichsländer	8
3.2 Forschungsfelder	10
3.2.1 <i>Science-Matrix Domains</i>	10
3.2.2 <i>Science-Matrix Fields</i>	11
3.2.3 <i>Science-Matrix Sub-fields</i>	12
3.2.4 <i>Domain-spezifische Analyse</i>	14
3.3 Organisationen	20
3.3.1 Die sichtbarsten Chinesischen Organisationen	21
3.3.2 Die sichtbarsten österreichischen Organisationen	22
3.3.3 Organisationsprofile der sichtbarsten österreichischen Organisationen	22

Abbildungsverzeichnis

3.1	Konsolidierte Darstellung der österreichischen Gesamtpublikationen, internationalen Kopublikationen und Kopublikationen mit China	5
3.2	Relatives Wachstum der österreichischen Gesamtpublikationen, internationalen Kopublikationen und Kopublikationen mit China	6
3.3	Die Kopublikationen von Österreich und China erklärt durch <i>Science-Matrix Domains</i>	7
3.4	Absolut-/relatives Wachstum der Publikationen von Österreich, Dänemark und Finnland	8
3.5	Absolut-/relatives Wachstum der internationalen Kopublikationen von Österreich, Dänemark und Finnland	9
3.6	Absolut-/relatives Wachstum der Kopublikationen von Österreich, Dänemark und Finnland mit China	9
3.7	Verteilung der <i>Science-Matrix Domains in den Kopublikationen Österreichs mit China</i>	10
3.8	Absolutes/relatives Wachstum der Science-Matrix Domains in den Kopublikationen Österreichs mit China	11
3.9	Verteilung der <i>Science-Matrix Fields</i> in den Kopublikationen Österreichs mit China ^{*/**}	12
3.10	Absolutes/relatives Wachstum von <i>Fields</i> in <i>Natural Sciences</i>	14
3.11	Absolutes/relatives Wachstum der sichtbarsten <i>Sub-fields</i> in <i>Natural Sciences</i>	15
3.12	Absolutes/relatives Wachstum von <i>Fields</i> in <i>Health Sciences</i>	16
3.13	Absolutes/relatives Wachstum der sichtbarsten <i>Sub-fields</i> in <i>Health Sciences</i>	16
3.14	Absolutes/relatives Wachstum von <i>Fields</i> in <i>Applied Sciences</i>	17
3.15	Absolutes/relatives Wachstum der sichtbarsten <i>Sub-fields</i> in <i>Applied Sciences</i>	18
3.16	Absolutes/relatives Wachstum von <i>Fields</i> in <i>Economic & Social Sciences</i>	18
3.17	Absolutes/relatives Wachstum der sichtbarsten <i>Sub-fields</i> in <i>Economic & Social Sciences</i>	19
3.18	Absolutes/relatives Wachstum der TU Wien Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	24
3.19	Absolutes/relatives Wachstum der Uni Innsbruck Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	26
3.20	Absolutes/relatives Wachstum der ÖAW Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	28
3.21	Absolutes/relatives Wachstum der Uni Wien Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	31
3.22	Absolutes/relatives Wachstum der MedUni Wien Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	33
3.23	Absolutes/relatives Wachstum der IIASA Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	35
3.24	Absolutes/relatives Wachstum der MedUni Graz Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	37
3.25	Absolutes/relatives Wachstum der Uni Graz Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	39
3.26	Absolutes/relatives Wachstum der MedUni Innsbruck Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	41
3.27	Absolutes/relatives Wachstum der TU Graz Kopublikationen mit China in den sichtbarsten <i>Sub-fields</i>	43

Tabellenverzeichnis

3.1	Verteilung der <i>Sub-fields</i> in den Kopublikationen Österreichs mit China**	13
3.2	Häufigst involvierte chinesische Organisationen in den Kopublikationen mit Österreich . .	21
3.3	Häufigst involvierte österreichischen Organisationen in den Kopublikationen mit China .	22
3.4	TU Wien – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	23
3.5	Universität Innsbruck – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	25
3.6	ÖAW – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	27
3.7	Universität Wien – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	30
3.8	Medizinischen Universität Wien – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	32
3.9	IIASA – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	34
3.10	Medizinische Universität Graz – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	36
3.11	Universität Graz – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	39
3.12	Medizinische Universität Innsbruck – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen . . .	40
3.13	TU Graz – sichtbarste <i>Fields</i> und Partnerorganisationen	43

Executive Summary

The present study aims at analysing scientific works jointly co-authored by Austrian and Chinese organisations between 2013 and 2018. The analysis is based on data gathered from the global citation database *Web of Science*.

The methodological steps are composed of the extraction of the required data, the processing and normalisation of the data, the categorisation of each publication, and finally the analysis of the data. The categorisation is based on the *Science-Metrix Ontology*¹ which consists of three topic classification levels: *Domain*, *Field*, and *Sub-field*. The analysis, and hence this report, covers absolute values, developments over time, collaboration patterns in research topics, the most visibly involved institutions, and visualisations of select aspects.

The most significant results of the study are as follows:

Fig. 1: Consolidated presentation of Austrian publications, international co-publications and co-publications with Chinese organisations between 2013 and 2018

Overall Numbers Austria’s overall number of scientific publications increased from $\sim 23k$ in 2013 to $\sim 28k$ in 2018 (cf. *Fig. 1*). In the same time period, the share of international co-publications of the overall publications increased by nine percentage points, namely from $\sim 56\%$ to $\sim 65\%$. In terms of relative growth (2018 vs. 2013), Austria’s overall publication grew by factor $\sim 1,2$ and its international co-publications by factor $\sim 1,4$ (cf. *Fig. 2*), whereas the Austria–China co-publications grew by factor 2,25. This means that the Austria–China co-publications more than doubled between 2013 (~ 630) and 2018 (~ 1430). The share of Austria–China co-publications of Austria’s international co-publications overall amounted to roughly 8% in 2018, compared to only $\sim 4\%$ in 2013.

¹Science-Metrix is a Canadian research evaluation firm that created an ontology for the classification of topics via journals. Their ontology can be downloaded here: <https://www.science-metrix.com/?q=en/classification>

Fig. 2: Relative growth of Austrian publications, international co-publications, and co-publications with Chinese organisations

Research Fields The most prominent *Domain* in the co-publications between Austria and China is *Natural Sciences*, the most visible *Field* – in *Natural Sciences* and overall – is *Physics & Astronomy* (cf. Fig. 3).

Fig. 3: Distribution of the *Science-Metrix Domains* and *Fields* in Austria–China co-publications

Nearly 53 % of all Austria–China co-publications (2013–2018) belong to *Natural Sciences*. The share of *Health Sciences* and *Applied Sciences* is considerably lower ($\sim 22\%$ and $\sim 17\%$, respectively). *Clinical Medicine* shows strong presence in *Health Sciences* and is the second most visible *Field* overall. *Enabling & Strategic Technologies* (*Applied Sciences*) occupies the third place in the list of most visible *Fields* of Austria–China co-publications. Whereas *Astronomy & Physics* continues to grow steadily and occupies the most visible spot since 2003, *Earth & Environmental Sciences*, *Enabling & Strategic Technologies*, *Biomedical Research*, and *Engineering* show a more dynamic growth.

Institutions As expected, given the above-mentioned distribution of topics, the organisations involved in *Astronomy & Physics* (cf. Fig. 4) are the most visible partner organisations, in terms of co-publications. As regards the involved Chinese organisations, the Chinese Academy of Sciences, the Institute of High Energy Physics, the Peking University, and the University of Science & Technology of China belong to that group; as regards involved Austrian organisations, the TU Wien (formerly the *Vienna University of Technology*), the University of Innsbruck, and the Austrian Academy of Sciences are most visible. The University of Vienna follows these three with a thematically more diverse portfolio that includes *Fields* such as *General Science & Technology* (reflecting multi- or interdisciplinary co-publications), *Earth & Environmental Sciences*, or *Physics & Astronomy*. In *Health Sciences*, the Medical University of Vienna shows the highest number of co-publications, predominantly in *Clinical Medicine* and *Biomedical Research*.

Austrian Org.	# Co-pub.	# Co-pub	Chinese Org.
Vienna University of Technology	1340	2676	Chinese Academy of Sciences
University of Innsbruck	1223	1386	Institute of High Energy Physics
Austrian Academy of Sciences	1119	930	Peking University
University of Vienna	673	833	University of Science and Technology of China
Medical University of Vienna	454	772	Shanghai Jiao Tong University
International Institute for Applied Systems Analysis	266	719	Nanjing University
Medical University of Graz	211	714	Sun Yat-sen University
University of Graz	211	675	Shandong University
Medical University of Innsbruck	187	668	Tsinghua University
Graz University of Technology	158	440	Beihang University

Fig. 4: Most visible organisations in the co-publications between Austria and China

Kurzfassung

Ziel der vorliegenden, vom BMBWF in Auftrag gegebenen Studie ist es, eine umfassende Analyse der wissenschaftlichen Kopublikationen Österreichs mit Chinas im Zeitraum 2013–2018 durchzuführen. Die Analyse basiert auf Daten der globalen Zitationsdatenbank *Web of Science*.

Die methodischen Schritte bestehen aus der Erhebung der notwendigen Daten, deren Bereinigung und Normalisierung, der thematischen Kategorisierung jeder erhobenen Publikation und schlussendlich der Datenanalyse selbst. Die Kategorisierung stützte sich auf die *Science-Matrix Ontology*², die u.a. eine dreistufige thematische Hierarchie bietet: *Domain*, *Field* und *Sub-field*. Die Analyse und folglich dieser Bericht decken absolute Zahlen, Entwicklungen über die Zeit, thematische Kollaborationsmuster, die meist involvierten Kopublikationspartner als auch die Visualisierung ausgewählter Aspekte ab.

Die zentralen Ergebnisse der Studie lauten wie folgt:

Abb. 1: Konsolidierte Darstellung der österreichischen Gesamtpublikationen, der internationalen Kopublikationen und der Kopublikationen mit China

Gesamtzahlen Die Anzahl der österreichischen Publikationen insgesamt ist von $\sim 23\text{ k}$ im Jahr 2013 auf $\sim 28\text{ k}$ im Jahr 2018 gestiegen, was einem Wachstumsfaktor von $\sim 1,2$ gleichkommt. Die internationalen Kopublikationen Österreichs sind im selben Zeitraum um Faktor $\sim 1,4$ gewachsen, deren Anteil an den Gesamtpublikationen hat sich von $\sim 56\%$ auf $\sim 65\%$ erhöht. Die Internationalisierung scheint also weiterhin voran zu schreiten. Die Österreich–China Kopublikationen sind um den Faktor $\sim 2,25$ angestiegen, haben sich im Untersuchungszeitraum also mehr als verdoppelt (von ca. 630 auf 1430). Der Anteil der Kopublikationen mit China macht 2018 knapp 8% der internationalen Kopublikationen Österreichs aus; dieser Anteil belief sich 2013 noch auf $\sim 4\%$.

²Science-Matrix ist eine kanadische Firma, die sich auf Forschungsevaluation spezialisiert und eine Ontologie für die Klassifikation von wissenschaftlichen Zeitschriften entwickelt hat. Diese Ontologie kann hier heruntergeladen werden: <https://www.science-matrix.com/?q=en/classification>

Abb. 2: Relatives Wachstum der österreichischen Gesamtpublikationen, der internationalen Kopublikationen und der Kopublikationen mit China

Forschungsfelder Die Löwenanteil der Kopublikationen Österreichs mit China nehmen mit 53% die *Natural Sciences* ein, das sichtbarste zugehörige *Field* ist *Physics & Astronomy*. *Health Sciences* und *Applied Sciences* nehmen einem Anteil von ~22% und ~17% ein. *Clinical Medicine* ist in *Health Sciences* das sichtbarste *Field* und das zweit sichtbarste gesehen auf alle Kopublikationen mit China. In *Applied Sciences* hat *Enabling & Strategic Technologies* einen prominenten Stellenwert und befindet sich in der Liste der sichtbarsten *Fields* auf dem dritten Platz der Österreich–China Kopublikationen. Was das Wachstum anlangt, so hat sich bei *Physics & Astronomy* eine stabile Entwicklung gezeigt, bereits seit 2003, wie eine vorangegangene Studie zeigt (ZSI 2016, S. 23). *Earth & Environmental Sciences*, *Enabling & Strategic Technologies*, *Biomedical Research* und *Engineering* zeigen alle ein deutliches Wachstum.

Institutionen Die Organisationen mit den höchsten Kopublikationsanzahlen sind meist jene, die in *Astronomy & Physics* involviert sind. Auf chinesischer Seite sind diese die *Chinese Academy of Sciences*, das *Institute of High Energy Physics*, die *Peking University*, die *University of Science & Technology of China*, und der österreichischen Seite sind dies die *Technische Universität Wien*, die *Universität Innsbruck*, und die *Österreichische Akademie der Wissenschaften*.

Abb. 3: Verteilung der *Science-Matrix Domains* und *Fields* in den Kopublikationen zwischen Österreich und China

Österreichische Org.	# Kopub.	# Kopub.	Chinesische Org.
Vienna University of Technology	1340	2676	Chinese Academy of Sciences
University of Innsbruck	1223	1386	Institute of High Energy Physics
Austrian Academy of Sciences	1119	930	Peking University
University of Vienna	673	833	University of Science and Technology of China
Medical University of Vienna	454	772	Shanghai Jiao Tong University
International Institute for Applied Systems Analysis	266	719	Nanjing University
Medical University of Graz	211	714	Sun Yat-sen University
University of Graz	211	675	Shandong University
Medical University of Innsbruck	187	668	Tsinghua University
Graz University of Technology	158	440	Beihang University

Abb. 4: Sichtbarste Organisationen in den Kopublikationen zwischen Österreich und China

Institutionen (Fortsetzung) Die *Universität Wien* folgt den drei sichtbarsten österreichischen Organisationen mit deutlichem Abstand, allerdings zeigt sie thematisch ein breiteres Spektrum bei ihren Kopublikationen mit China, z. B. das *Field General Sciences & Technology*, das einen multi- bis transdisziplinären Charakter hat, *Earth & Environmental Sciences* oder *Astronomy & Physics*. Die *Medizinische Universität Wien* verzeichnet bei den Kopublikationen mit China in *Health Sciences* die höchste Anzahl, allen *Fields* voran *Clinical Medicine* und *Biomedical Research*.

1 Einführung

Dieser Studie liegt der Auftrag zu Grunde, anhand des gemeinschaftlich produzierten Publikationsoutputs (Kopublikationen) die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und China zu untersuchen. Der Untersuchungszeitraum ist 2013–2018.

Die Analyse stützt sich dabei auf die Zitationsdatenbank *Web of Science*, eine der beiden stärksten kommerziellen Produkte mit globaler Abdeckung. Zur detaillierten Untersuchung der Forschungsthemen verwendet diese Studie die *Science-Matrix Ontology*, die drei Hierarchieebenen bietet und bei der bereits tausende von wissenschaftlichen Zeitschriften thematisch klassifiziert sind. Genauere Angaben und Diskussionspunkte befinden sich im Abschnitt 2 (*Methodologie*).

Für diesen Bericht liegen die Daten der genannten Quelle in bereinigter bzw. normalisierter Form vor. Diese Daten werden entlang folgender Dimensionen analysiert: Gesamtzahlen und Wachstum (inklusive Ländervergleich), sichtbarste Themenfelder, häufigst beteiligte Institutionen beider Länder.

Es ist zu beachten, dass aus den Analyseergebnissen allein nicht ohne weiteres eindeutige Empfehlungen, z. B. thematischer oder institutioneller Natur, ableitbar sind. Den erhobenen Daten sind Beschränkungen inhärent (u.a. Menge und Abdeckung der in den Quellen indextierten Journals; Qualität der Datensätze). Diese konnten durch den Bereinigungs- und Normalisierungsaufwand z. T. etwas abgeschwächt werden, aber ein gewisser Grad an Mangelhaftigkeit ist aufgrund fehlender Alternativen dennoch gegeben. Wir empfehlen, die präsentierten Daten und Analyseergebnisse entweder durch qualitative Analysen oder Expertenkonsultationen zu ergänzen, oder zumindest mit Stakeholdern zu diskutieren bzw. zu validieren.

Nach der Executive Summary bzw. Kurzfassung als auch dieser Einleitung gliedert sich dieser Bericht in einen Methoden- und einen Ergebnisteil. Letzterer nimmt den größten Platz ein und untergliedert sich wiederum in die Unterkapitel *Gesamtzahlen*, das die wichtigsten Entwicklungen einfängt, *Ländervergleich*, das die Kopublikationen Chinas mit Österreich, mit Dänemark und mit Finnland grob vergleicht, *Forschungsfelder*, in dem thematische Kollaborationsmuster zu Tage gefördert werden und schließlich *Organisationen*, das die sichtbarsten Kollaborationspartner beider Länder hervorhebt.

Parallel zu diesem Bericht wurde eine interaktive Visualisierung entwickelt, die sich als eigenständige Webapplikation mittels Webbrowser ansteuern¹ und bedienen lässt. Deren Ergebnisse decken sich im Wesentlichen mit jenen in diesem Bericht, wobei interessensgeleitet weitere und tief gehendere Einblicke gewonnen werden können.

¹URL der Webapplikation: bibliometrics.zsi.at/studies/2019_AT-CN/

2 Methodologie

Dieses Kapitel umfasst methodische Definitionen, Angaben zur Datenerhebung, -kategorisierung der Daten, zur Einteilung der Themenfelder und zu geltenden Einschränkungen.

2.1 Definitionen

Domain. In der Hierarchie der Science-Matrix Ontology die erste/oberste Ebene. Siehe *Forschungsfelder*.

Field. In der Hierarchie der Science-Matrix Ontology die zweite/mittlere Ebene. Siehe *Forschungsfelder*.

Forschungsfelder – Einteilung und Hierarchie.¹ Diese Studie baut auf Daten von *Web of Science* auf, die bereits einem eigenen Klassifikationsschema unterliegen. Dieses erlaubt das Zuordnen eines Themas zu mehreren Überthemen, was allgemein für höhere Genauigkeit sorgt und für den wissenschaftlichen Diskurs relevant sein mag, aber für die Zwecke dieser Studie bzw. die Interpretation der Ergebnisse zu kompliziert wäre (Stichwort *fractional counting*). Die Ontologie von *Science-Matrix* lässt keine Zuordnung zu mehreren Themen zu, ist also eindeutig in ihrer Zuordnung. Dadurch geht zwar etwas Information bzw. Genauigkeit verloren, für die Zwecke der Analyse von Kollaborationsmustern ist diese dennoch geeignet. Zudem bietet diese Ontologie ein thematisch hierarchisches, mehrstufiges Modell, in das bereits eine Vielzahl bekannter Publikationsmedien (v. a. wissenschaftliche Zeitschriften) eingeteilt wurden. Die erhobenen Kopublikationen wiederum werden auf Basis dieser Zuteilung klassifiziert, d. h. mittels der thematischen Zuordnung des Mediums, in dem sie publiziert wurden. Der Mehrgewinn einer eindeutigen Hierarchie erleichtert die Interpretation der Ergebnisse erheblich. Diese Klassifikation ist hierarchisch und mehrstufig: *Domains* (6) \Rightarrow *Fields* (22) \Rightarrow *Sub-fields* (176)

internationale Kopublikation. Im Rahmen dieses Berichts wird bei *Kopublikationen* der Zusatz *international* verwendet, um die *Gesamtheit der (grenzüberschreitenden bzw. weltweiten) Kopublikationen eines Landes* anzuzeigen – dies betrifft jene Österreichs als auch jeweils jene der Vergleichsländer Dänemark und Finnland. Die *internationalen Kopublikationen eines Landes* enthalten auch dessen Kopublikationen mit China. Siehe *Kopublikation*.

Kopublikation. Als Kopublikation wird im Rahmen dieses Berichts eine *Definitionen* verstanden, die gemeinsam von mindestens zwei AutorInnen unterschiedlicher Organisationen und Länder verfasst wurde. Bei einer Kopublikation ist im Vergleich zu einer Publikation der grenzüberschreitende Charakter ausschlaggebend. Im Rahmen dieser Studie ist entweder von *internationalen Kopublikationen*, z. B. Österreich grenzüberschreitend weltweit, oder von Kopublikationen mit China die Rede. Letztere sind in ersteren enthalten. Siehe *internationale Kopublikation*.

Organisation. In den Publikationseinträgen der Datenbank *Web of Science* sind die AutorInnen verschiedenen Institutionen zugewiesen. Da es sich hierbei um Universitäten, Akademien, Forschungsinstitute, Verbände usw. handelt, benutzen wir für diese aus pragmatischen Gründen den neutralen Begriff *Organisation*.

Publikation Als *Publikation* wird eine veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit verstanden, wobei deren Art (wie z. B. Abhandlung, Fallbeispiel, Buch, Rezension, oder Brief) für die Zwecke dieser Studie nebensächlich ist.

Science-Matrix. Eine unabhängige Firma, die sich auf die Forschungsevaluation spezialisiert und eine Ontologie für die Klassifikation von Forschungsfeldern entwickelt hat. Siehe auch *Forschungsfelder*.

Sub-field. In der Hierarchie der Science-Matrix Ontology die dritte/unterste Ebene. Siehe *Forschungsfelder*.

¹*Science-Matrix Ontology*, siehe auch *Science-Matrix*

2.2 Datenquelle

Die vorliegende Studie der Kopublikationen Österreich–China in den Jahren 2013–2018 stützt sich auf die Daten der Zitationsdatenbank *Web of Science*. *Web of Science* wurde ursprünglich vom *Institute for Scientific Information (ISI)* unter dem Namen *ISI Web of Knowledge* erstellt. Die Organisation wurde 1992 von *Thomson Reuters* gekauft und in *Web of Science* umgewandelt. 2016 wurde sie wiederum von *Clarivate Analytics* übernommen.

Web of Science ist traditionell eine Sammlung der folgenden Zitationsdatenbanken:

- *Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)*,
- *Social Sciences Citation Index (SSCI)*
- *Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)*
- *Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S)*
- *Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH)*
- *Book Citation Index – Science (BKCI-S)*
- *Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)*
- *Emerging Sources Citation Index (ESCI)*
- *Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)*
- *Index Chemicus (IC)*

Web of Science wurde nach einem Vergleich mit der anderen bekannten Zitationsdatenbank *Scopus* als die für die Zwecke dieser Studie geeignetere Quelle ausgewählt. Der Vergleich legte sein Hauptaugenmerk auf die Anzahl der Publikationen, den Umfang der Kopublikationen in den thematischen Kategorien und die Qualität der einzelnen Einträge (z. B. korrekte Eingaben der Organisationsnamen und Zeitschriften). Zur Untersuchung wurde ein zufälliges *Sample* der Österreich–China Kopublikationen als auch der Gesamtpublikationen der beiden Länder gewählt. Erkenntnis dieses Vergleichs war, dass die Anzahlen sich zwar nicht signifikant voneinander unterscheiden, bezüglich der Datenqualität jedoch *Web of Science* die besseren Ergebnisse lieferte, insbesondere auf Ebene der Organisationen.

Stünde die wissenschaftliche Exzellenz der untersuchten Kopublikationen im Vordergrund, würden gewisse Dokumenttypen ausgeblendet. Der Fokus dieser Studie liegt jedoch auf der Analyse grenzüberschreitender Kollaborationen, weshalb sämtliche gemeinsam erstellte wissenschaftliche Dokumenttypen² von Interesse sind.

2.3 Klassifizierung der Daten

Für die Klassifizierung der erhobenen Daten fiel die Wahl auf die von *Science-Metrix* entwickelte Ontologie. Diese katalogisiert ca. ~15000 wissenschaftliche *Journals* anhand eindeutiger *Sub-fields. Journals*, die in den erhobenen Daten vorhanden sind aber nicht in diesem Katalog aufscheinen, wurden nachträglich anhand der folgenden Kriterien zugeordnet:

- Eigene thematische Kategorisierung des *Journals*
- ISBN Klassifikation des *Journals*
- Schlagwörter der Publikation
- Titel der Publikation sowie der Inhalt des Abstracts.

Von knapp 6200 Kopublikationen Österreichs mit China (2013–2018) sind ca. 4650 Einträge direkt über die *Science-Metrix* Klassifizierung in der *Science-Metrix Ontologie* verortet, die restlichen ca. 1550 Einträge wurden anhand der oben genannten Kriterien manuell klassifiziert bzw. verortet.

²wissenschaftliche Artikel, Abstracts, Bücher, Rezensionen, biographischen Artikel, Conference Proceedings und Abstracts, Academic letters, usw.

2.4 Einschränkungen und Diskussionsinput

Bei der Interpretation der präsentierten Daten und Analysen sollten folgende Einschränkungen beachtet werden:

- Wie in den einzelnen Kapiteln, in denen diese Einschränkungen relevant sind, darauf hingewiesen wird, sind die Erhebungsarbeiten seitens *Web of Science* hinsichtlich bestimmter Dokumenttypen noch nicht abgeschlossen - die offizielle Erklärung von *Clarivate Analytics* ist, dass *Proceedings* und *Abstracts* der Jahre 2017 und 2018 noch nicht komplett erfasst worden sind. Wie im Ergebniskapitel zu sehen ist, betrifft dies hauptsächlich Gesamtpublikationen Österreichs. Die Folge ist, dass seit 2017 eine Stagnation zu beobachten ist; diese ist jedoch nur scheinbar, denn wenn die betroffenen Dokumenttypen bei der Analyse komplett ausgeklammert werden, ist weiterhin das erwartete Wachstum zu beobachten.
Auch andere Länder sind davon betroffen, wie z. B. Deutschland, Dänemark, Finnland, oder die Schweiz.
Da die knapp 6200 Kopublikationen zwischen Österreich und China rasch kleine Niveaus erreichen, wenn diese in Jahre, Themen und Organisationen eingeteilt werden, auf Basis derer robuste Aussagen allgemein schwer zu treffen sind, haben wir entschieden, sämtliche Dokumenttypen zu inkludieren und das dadurch leicht niedriger erscheinende Wachstum in Kauf zu nehmen. Entsprechend ist bei der Interpretation Vorsicht geboten — das tatsächliche Wachstum wird allgemein über dem hier vorgestellten liegen, dessen genaues Ausmaß wird jedoch erst in Zukunft bekannt werden.
- Die Untersuchungsperiode dieser Studie ist zu kurz, um alleinig robuste Aussagen zu länger anhaltenden wissenschaftlichen Trends machen zu können. Dennoch stellt die aktuelle Studie eine Momentaufnahme dar, die die Entwicklungen der letzten Jahre fest hält. Zudem ermöglicht sie Vergleiche mit den Ergebnissen einer vorangegangenen Studie zu Österreich–China Kopublikationen (ZSI 2016). Diese weicht methodisch von der aktuellen ab, sodass absolute Zahlen zwar nicht kompatibel sind, aber zumindest ein grober Vergleich von Entwicklungstrends über einen längeren Zeitraum hinweg möglich ist, d.h. 2003–2014 (ibid.) und 2013–2018 (aktuelle Studie) - insgesamt also ein Zeitraum von 16 Jahren. An ausgesuchten Stellen dieses Berichts wird auf diese vorangegangene Studie verwiesen.

3 Ergebnisse

In den vorigen Kapiteln wurden die Hintergründe der *Kopublikationsstudie Österreich–China 2013–2018* kurz erläutert und auf die methodische Herangehensweise eingegangen.

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der bibliometrischen Analyse entlang der Dimensionen *Gesamtzahlen*, *Forschungsfelder* und *beteiligte Organisationen* zusammen.

Der Begriff *Kopublikation* bezeichnet in dieser Studie eine wissenschaftliche Publikation, die von mindestens zwei verschiedenen Organisationen aus mindestens zwei verschiedenen Ländern gemeinsam erstellt wurde. Im Fall dieser Studie sind damit vorwiegend Österreich–China Kopublikationen gemeint, aber auch die internationalen Kopublikationen¹ Österreichs insgesamt. Letztere wurden hinzu gezogen, um die Ergebnisse in einen gewissen Kontext zu setzen.

3.1 Gesamtzahlen

Dieser Abschnitt soll Auskunft über die zeitliche Entwicklung der *Österreich–China Kopublikationen* über den Untersuchungszeitraum (2013–2018) hinweg geben. Um die Ergebnisse leichter erfass- und interpretierbar zu machen, werden sowohl die *internationalen Kopublikationen* Österreichs als auch dessen *Gesamtpublikationen* hinzugezogen.

Abb. 3.1: Konsolidierte Darstellung der österreichischen Gesamtpublikationen, internationalen Kopublikationen und Kopublikationen mit China

¹vgl. Definition [Kopublikation](#) – da im Rahmen dieses Berichts eine Kopublikation stets als grenzüberschreitend verstanden wird, wird als Unterscheidung der Zusatz *Österreich–China* Kopublikation verwendet, wenn lediglich diese gemeint sind, und *internationale*, wenn alle grenzüberschreitenden Kopublikationen Österreichs gemeint sind (inkl. der Österreich–China Kopublikationen)

3.1.1 Gesamtpublikationen

Die Anzahl der Gesamtpublikationen ist von 2013 bis 2018 von $\sim 24 k$ auf $\sim 28 k$ über die untersuchten Jahre generell konstant angestiegen und schließt 2018 im Vgl. zu 2013 mit einem Zuwachs um Faktor 1,2 ab (siehe Abb. 3.1). Die Stagnation von 2016 bis 2018 ist nur eine scheinbare.²

Der Anteil der internationalen Kopublikationen Österreichs an den Gesamtpublikationen belief sich 2013 auf $\sim 56\%$ und ist bis 2018 auf 65% angestiegen. Eine vorangegangene Studie zeigt, dass sich dieser Anteil 2003 noch auf 43% belief (ZSI 2016, S. 16). Der Anteil der Kopublikationen mit China an den Gesamtpublikationen Österreichs ist in diesem Zeitraum von ca. $2,5\%$ auf 5% gestiegen, hat sich also in diesem Zeitraum verdoppelt.

Im Jahr 2009 betrug die Anzahl der Kopublikationen mit China knapp 300 (ebd., S. 17), was einen Anteil von $\sim 2,5\%$ an den Gesamtpublikationen ausmachte. Das heißt der Anteil der Kopublikationen Österreichs mit China an den Gesamtpublikationen Österreichs hat sich in der Dekade 2009–2018 von gut 1% auf 5% vergrößert.

3.1.2 Kopublikationen

Die internationalen Kopublikationen Österreichs sind insgesamt zwischen 2013 und 2018 von $\sim 13,5 k$ auf $\sim 18,5 k$ gestiegen (siehe Abb. 3.1), was einem Wachstumsfaktor von $\sim 1,4$ entspricht. Der Anteil der internationalen Kopublikationen Österreichs an dessen Gesamtpublikationen machte 2013 $\sim 56\%$ aus, dieser Anteil ist auf 65% angewachsen. Im Jahr 2003 hatte dieser laut der vorangegangenen Studie³ (ebd., S. 16) noch 43% ausgemacht.

3.1.3 Kopublikationen Österreich–China

Abb. 3.2: Relatives Wachstum der österreichischen Gesamtpublikationen, internationalen Kopublikationen und Kopublikationen mit China

Die Österreich–China Kopublikationen sind zwischen 2013 und 2018 von gut 600 auf über 1400 gestiegen (siehe Abb. 3.1). Dies entspricht einem Wachstumsfaktor von $\sim 2,3$. Abbildung 3.2 zeigt deutlich, dass das Wachstum der Österreich–China Kopublikationen über dem der internationalen Kopublikationen ($\sim 1,4$) und dem der Gesamtpublikationen liegt ($1,2$).

²Deren Ursache ist, wie im Methodenkapitel beschrieben, in der zu Grunde liegenden Datenbank zu suchen - hier sind bestimmte Erhebungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Für methodische Implikationen siehe S. 4

³die Jahre 2003 und 2014 abdeckte

Wie bereits im Methodenteil (siehe S. 4) und auch nochmal in Abschnitt 3.1.1 betont, ist die Ursache der scheinbaren Stagnation zwischen 2016 und 2018 dem Umstand geschuldet, dass die Erhebungsarbeiten seitens *Web of Science* noch nicht abgeschlossen sind. Dies bedeutet, dass die hier vorgestellten Werte für 2017 und 2018 unter den tatsächlichen liegen⁴ – wie hoch bleibt abzuwarten; d. h. auch das jeweilige Wachstum wird etwas über dem hier gezeigten liegen.

Im Abschnitt *Forschungsfelder* (S. 10) wird im Detail auf diese eingegangen, hier sei jedoch als Vorausschau die Entwicklung der Österreich–China Kopublikationen über den Untersuchungszeitraum hinweg auf Ebene der *Science-Matrix Domains* beschrieben. Wie Abbildung 3.3 zeigt, sind hier die *Natural Sciences* die sichtbarste. Im Jahr 2018 verzeichneten sie ~700 Kopublikationen, gefolgt den *Health Sciences* mit ~320, *Applied Sciences* mit knapp ~280, *General Sciences* mit knapp ~70, *Economic & Social Sciences* mit ~38 und schließlich *Arts & Humanities* mit 5 Kopublikationen.

Abb. 3.3: Die Kopublikationen von Österreich und China erklärt durch *Science-Matrix Domains*

⁴Dies betrifft auch die Werte im nächsten Abschnitt, dem Ländervergleich mit Dänemark und Finnland.

3.1.4 Kollaboration mit China: zwei ausgewählte Vergleichsländer

Um die Entwicklung der Österreich–China Kopublikationen etwas in Kontext zu setzen, inkludiert die vorliegende bibliometrische Studie einen Ländervergleich mit zwei ausgewählten EU Länder, nämlich Dänemark und Finnland. Beide zählen im *European Innovation Scoreboard* zur Gruppe der sog. *Innovation Leader* und investieren – gemessen am BIP – im Vergleich zu Österreich ähnlich viel in die Forschung. Zudem sind beide Vergleichsländer vergleichsweise klein und legen auf internationale Kollaboration ähnlich viel Wert wie Österreich. Vorwiegend aus diesen Gründen fiel die gemeinsame Wahl mit dem BMBWF auf diese beiden Länder. Auf Grund der Limitation der vorhandenen Ressourcen beschränkt sich der Vergleich auf die Entwicklung der folgenden Dimensionen im Beobachtungszeitraum (2013–2018): Publikationen insgesamt, Kopublikationen international, Kopublikationen mit China.

Vorab kann gesagt werden, dass sich die jeweiligen Entwicklungen relativ gesehen auf ähnlichem Niveau befinden. Die absoluten Werte unterscheiden sich jeweils, wie die unten stehenden Beobachtungen und Abbildungen zeigen.

In Bezug auf die landesweiten wissenschaftlichen Publikationen zeigt sich eine gewisse Stagnation seit 2016. Wie oben bereits mehrfach erwähnt, liegt dies an der noch nicht abgeschlossenen Datenerhebung der verwendeten Zitationsdatenbank, *Web of Science*. Die tatsächlichen Werte werden für 2017 und 2018 etwas über den hier vorgestellten liegen.

Typischerweise erfahren bei den untersuchten Ländern die Publikationen insgesamt im Vergleich zu den internationalen Kopublikationen und bei jenen mit China das geringste Wachstum (siehe Abb. 3.4).

Abb. 3.4: Absolut-/relatives Wachstum der Publikationen von Österreich, Dänemark und Finnland

Was die internationalen Kopublikationen anlangt, so ist 2018 bei Dänemark ein Wachstum um Faktor 1,5 zu beobachten, bei Österreich und Finnland ca. 1,4, jeweils im Vergleich zum Ausgangsjahr 2013 (siehe Abb. 3.5). Absolut gesehen liegt hier Dänemark leicht vor Österreich (20,2 k und 18,6 k Kopub. im Jahr 2018), Finnland mit etwas Abstand darunter (13,4 k Kopub.).

Für diese Studie am meisten relevant ist der Vergleich der Kopublikationen mit China (siehe Abb. 3.6). Hier zeigt sich ein analoges Muster zu den internationalen Kopublikationen, allerdings liegt das Wachstum jeweils etwas höher – es stieg im Vergleich zu 2013 um Faktor $\sim 2,2$ im Fall von Dänemark, $\sim 2,4$ im Fall von Finnland und $\sim 2,3$ im Fall von Österreich, also alle auf ähnlichem Niveau.

Dennoch gibt es bei den beiden Vergleichsländern einen Unterschied zu Österreich, nämlich der Anteil der Kopublikationen mit China an deren internationalen Kopublikationen. Dieser beträgt bei Dänemark 11 %, bei Finnland knapp 12 %; bei Österreich liegt dieser knapp unter 8 %.

Abb. 3.5: Absolut-/relatives Wachstum der internationalen Kopublikationen von Österreich, Dänemark und Finnland

Abb. 3.6: Absolut-/relatives Wachstum der Kopublikationen von Österreich, Dänemark und Finnland mit China

3.2 Forschungsfelder

Dieses Kapitel analysiert, an welchen Themen Österreich und China gemeinsam arbeiten, gemessen an Kopublikationen beider Länder.

Die Kategorisierung der Forschungsfelder beruht auf der *Science-Metrix Ontologie*⁵. *Science-Metrix* kategorisiert die Themen in die folgenden drei hierarchische Stufen:

- *Domains*
- *Fields*
- *Sub-fields*

Da viele *Sub-fields*, einige *Fields* und sogar *Domains* in den Österreich–China Kopublikationen geringe Zahlen aufweisen, werden jene Themen ausgeblendet, die die geringsten Zahlen aufweisen. Dadurch sollen sinnvolle Darstellungen möglich sein, ohne störendes Rauschen.

3.2.1 Science-Metrix Domains

Abb. 3.7: Verteilung der *Science-Metrix Domains* in den Kopublikationen Österreichs mit China

Die *Science-Metrix Domains* in den Kopublikationen Österreichs mit China (siehe Abbildung 3.7) zeigt den starken Einfluss von *Natural Sciences*, welche über 50 % der Kopublikationen ausmachen. *Natural Sciences* folgen *Health Sciences* mit ca. 22 % und *Applied Sciences* mit knapp 17 %. Diese drei *Domains* stellen gemeinsam über ~90 % der Österreich–China Kopublikationen.

Das jährliche Wachstum der *Domains* ist auf Abb. 3.8 zu beobachten. Das sichtbarste Wachstum haben die *Applied Sciences* aufzuweisen, wobei die Anzahl der Kopublikationen zwischen 2013 und 2018 um das Vierfache angewachsen ist. Welche *Fields* und *Sub-fields* die stärkste Rollen spielen, wird in Kapitel 3.2.4 detailliert analysiert.

Die *Social Sciences* und *Arts & Humanities* hatten jeweils nur geringe Kopublikationszahlen zu verzeichnen. Dies wurde bereits bei der vorangegangenen Studie beobachtet (ZSI 2016, S. 21); daran hat sich auch im aktuellen Untersuchungszeitraum nicht viel geändert. *Arts & Humanities* werden auf Grund der geringen Werte von weiteren Analysen ausgeklammert.

⁵Die Klassifizierung wurde im Methodenteil beschrieben und kann hier heruntergeladen werden: <https://www.science-metrix.com/?q=en/classification>

Abb. 3.8: Absolutes/relatives Wachstum der Science-Matrix Domains in den Kopublikationen Österreichs mit China

3.2.2 Science-Matrix Fields

Physics & Astronomy nimmt unter den *Fields* ungefähr ein Drittel der Österreich–China Kopublikationen ein (siehe die Abb. 3.9). Die Prominenz von *Physics & Astronomy* war auch vor dem aktuellen Untersuchungszeitraum gegeben (ZSI 2016, S. 21). Auf dem zweiten Platz der sichtbarsten *Fields* liegt *Clinical Medicine*, welches zusammen mit dem fünft sichtbarsten *Field*, *Biomedical Research*, ~95% der Kopublikationen in den *Health Sciences* ausmachen. *Clinical Medicine* wird gefolgt von *Enabling & Strategic Technologies*, dem stärksten Feld in den *Applied Sciences*, und *Earth & Environmental Sciences* mit den stark vertretenen *Sub-fields* *Materials* und *Energy*.

Abb. 3.9: Verteilung der *Science-Matrix Fields* in den Kopublikationen Österreichs mit China ^{*/**}

* *Fields*, deren Anteil weniger als 0,1% beträgt, wurden ausgeblendet.

** Der innere Kreis setzt sich aus *Domains* zusammen, zu denen die *Fields* gehören.

3.2.3 Science-Matrix Sub-fields

Nuclear & Particle Physics ist in den Österreich–China Kopublikationen zwischen 2013 und 2018 (siehe Tab. 3.1) als auch bereits zwischen 2003 und 2013 (ZSI 2016, S. 24) das sichtbarste *Sub-field*, das mit Abstand vor dem nächst sichtbaren liegt. Allein die Kopublikationen des *Sub-fields Nuclear & Particle Physics* machen über 20% der Österreich–China Kopublikationen im aktuellen Untersuchungszeitraum aus und liegen fünf mal höher als das nächst sichtbare *Sub-field*, *General Science & Technology*. In letzterem hat *Science-Matrix Index Journals* mit thematisch breiteren Spektren kategorisiert bzw. vorwiegend *Journals* mit übergreifenden Themen (z.B. *Science* oder *Nature*). Darüber hinaus wird *General Sciences* aufgrund der breiten Themen dieser *Journals* nur in zwei (*Fields*) unterteilt, nämlich in *General Science and Technology* und – für mehr sozial- und humanwissenschaftlichere *Journals* – *General Arts, Humanities & Social Sciences*. Diese Kategorien werden nicht mehr weiter geteilt, weswegen sie gleichzeitig *Fields* und *Sub-fields* sind. *General Science & Technology* zeigt seit 2008 (ebd., S. 23) ein stabiles Wachstum und bleibt im gesamten Zeitraum dieser Studie in den fünf sichtbarsten *Sub-fields*. *Fluids & Plasmas* liegt auf dem dritten Platz der am stärksten wachsenden *Sub-fields*, zu denen auch *General Physics* und *Energy* gehören.

Sub-Field	Kopub. #		Sichtbarkeit*			Field
			2013	2015	2018	
Nuclear & Particles Phy.	1381		1	1	1	Physics & Astronomy
General Science & Tech.	286		5	2	3	General Science & Tech.
Fluids & Plasmas	277		7	3	2	Physics & Astronomy
General Phy.	257		2	4	4	Physics & Astronomy
Energy	185		9	12	5	Enabling & Strategic Tech.
Astronomy & Astrophy.	176		3	5	8	Physics & Astronomy
Materials	157		22	7	6	Enabling & Strategic Tech.
Ecology	152		12	6	10	Biology
Meteorology & Atmospheric Sci.	146		8	8	9	Earth & Environmental Sci.
Oncology & Carcinogenesis	143		13	9	7	Clinical Med.
Geochemistry & Geophysics	119		6	10	13	Earth & Environmental Sci.
Cardiovascular System & Hematology	89		15	13	24	Clinical Med.
Applied Phy.	88		36	20	19	Physics & Astronomy
Environmental Sci.	85		16	32	12	Earth & Environmental Sci.
Immunology	84		10	14	21	Clinical Med.
General & Internal Med.	80		37	17	14	Clinical Med.
Neurology & Neurosurgery	75		23	15	15	Clinical Med.
Microbiology	74		20	18	16	Biomedical Res.
Developmental Biology	69		11	22	28	Biomedical Res.
Artificial Intelligence & Image Processing	68		21	11	31	Information & Communication Tech.
Nuclear Med. & Medical Imaging	66		25	30	17	Clinical Med.
Geological & Geomatics Eng.	63		26	26	18	Engineering
Complementary & Alternative Med.	60		4	19	32	Clinical Med.
General Mathematics	58		17	16	26	Mathematics & Statistics
Paleontology	54		18	21	36	Earth & Environmental Sci.
Psychiatry	54		14	34	22	Clinical Med.
Plant Biology & Botany	52		24	23	34	Biology
Biochemistry & Molecular Biology	47		27	27	23	Biomedical Res.
Business & Management	46		32	37	37	Economics & Business
Evolutionary Biology	45		19	28	35	Biology
Nanoscience & Nanotechnology	44		38	24	25	Enabling & Strategic Tech.
Agronomy & Agriculture	42		31	35	20	Agriculture, Fisheries & Forestry
Mechanical Eng. & Transports	42		33	38	11	Engineering
Chemical Phy.	41		28	31	27	Physics & Astronomy
Networking & Telecommunications	41		29	25	38	Information & Communication Tech.
Environmental Eng.	38		30	36	33	Engineering

Tab. 3.1: Verteilung der *Sub-fields* in den Kopublikationen Österreichs mit China**

* Die Zahlen repräsentieren die Sichtbarkeit der *Sub-fields* und kein *Ranking*.

** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als ~0,5% ausmacht, wurden ausgeblendet.

3.2.4 Domain-spezifische Analyse

In der wissenschaftlichen Kollaboration zwischen Österreich und China sind hinsichtl. der Kopublikationen besonders drei *Domains* dominant, nämlich *Natural Sciences*, *Health Sciences* und *Applied Sciences*, wie bereits der vorige Abschnitt gezeigt hat. Die niedrige Höhe der Kopublikationszahlen der beiden anderen *Domains* macht es schwierig, allgemein gültige Aussagen zu treffen, weswegen sie als gegeben hingenommen und von tiefer gehenden Analysen ausgeschlossen werden.

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die drei *Domains* mit den höchsten Kopublikationszahlen.

Das Wachstum der Kopublikationen in den *Natural Sciences* und in den *Health Sciences* ist über den Beobachtungszeitraum relativ linear - sie zeigen 2018 ein Wachstum um Faktor 2, ausgehend vom Vergleichsjahr 2013. Die Kopublikationen in den *Applied Sciences* als auch in den *General Sciences* sind im selben Zeitraum stärker angestiegen, nämlich um Faktor 4. Letztere *Domain* ging jedoch von einem geringeren Niveau aus.

Die Fluktuationen in den *Social Sciences* sowie *Arts & Humanities* waren auf Grund der geringen Kopublikationszahlen zu erwarten – Kopublikationen sind das Ergebnis von realen Kollaborationen, die von vielen Faktoren abhängig sind, wie z. B. Gelegenheiten für das gemeinsame Publizieren (Konferenzen, Projekte, usw.). Bei den *Domains* mit deutlich mehr Kopublikationen ist die Entwicklung nur scheinbar konsistent; wenn man thematisch weiter in die Tiefe geht, sind ebenfalls große Schwankungen zu verzeichnen. *Social Sciences* sowie *Arts & Humanities* sind jene Bereiche, die auch in der vorangegangenen Studie (2003–2014) nur einen geringen Anteil an allen Kopublikationen Österreichs mit China ausgemacht hatten (jeweils ca. 2%).

Natural Sciences

Abb. 3.10: Absolutes/relatives Wachstum von *Fields* in *Natural Sciences*

Physics & Astronomy ist seit mind. 2003 das sichtbarste *Field* in den Österreich–China Kopublikationen (ZSI 2016, S. 23). Das stärkste relative Wachstum haben die *Earth & Environmental Sciences* (*Natural Sciences*) zwischen 2013 und 2018 zu verzeichnen. Dieses *Field* bleibt bis 2018 auch unter den fünf sichtbarsten. Auch *Biology* befindet sich unter den sichtbarsten und bleibt generell stabil. *Chemistry* und *Mathematics & Statistics* sind weitere sichtbare *Fields*.

Nuclear & Particle Physics ist in *Natural Sciences* das sichtbarste unter den *Fields*. Das stärkste Wachstum hat jedoch *Fluids & Plasmas* zu verzeichnen, nämlich um Faktor 6,3, vom Niveau von 2013 ausgehend.

Abb. 3.11: Absolutes/relatives Wachstum der sichtbarsten *Sub-fields* in *Natural Sciences*

Dieses Wachstum zeigt auch einen starken Kontrast zur Vergangenheit: zwischen 2003 und 2013 wurden insgesamt ca. 90 Kopublikationen registriert (ZSI 2016, S. 24), ein Wert, der aktuell fast allein im Jahr 2018 erreicht wird (siehe Abb. 3.11). Drei österreichische Institutionen, die auch die höchsten Kopublikationszahlen mit China für sich verbuchen, nämlich die TU Wien, Universität Innsbruck und ÖAW (v.a. das HEPHY) spielen eine entscheidende Rolle in *Natural Sciences*.

Health Sciences

Clinical Medicine ist seit mind. 2008 das zweitstärkste *Field* in den Kopublikationen Österreichs mit China (ebd., S. 23). Hier sind v.a. die Kollaborationen zwischen den medizinischen Universitäten von Wien, Graz und Innsbruck mit den chinesischen Organisationen *Chinese Academy of Sciences*, *Peking University* und *Shanghai Jiao Tong University* am auffälligsten.

Biomedical Research und *Clinical Medicine* zeigen identische Entwicklungen. *Public Health & Health Services* sind unter diesen *Fields* die wenigsten sichtbaren (siehe Abb. 3.12); es bleibt abzuwarten, ob sich dies auf Grund von COVID-19 in Zukunft ändern wird.

Alle fünf sichtbarsten *Sub-fields* in *Health Sciences* gehören zu *Field Clinical Medicine*, wobei die stärksten *Sub-fields* *Oncology & Cardiogenesis* und *Neurology & Neurosurgery* sind (siehe 3.13).

Abb. 3.12: Absolutes/relatives Wachstum von *Fields* in *Health Sciences*

Abb. 3.13: Absolutes/relatives Wachstum der sichtbarsten *Sub-fields* in *Health Sciences*

Applied Sciences

Enabling & Strategic Technologies ist das einzige *Field* in *Applied Sciences*, das auch im Umfang der vorangegangenen Studie (ZSI 2016, S. 24–27) in diesem Bereich stabil unter den sichtbarsten *Fields* vertreten ist. Zwischen 2013 und 2018 ist es konstant angewachsen. Die Stagnation im Jahr 2018 ist vermutlich den noch nicht abgeschlossenen Datenerhebungen seitens *Web of Science* geschuldet (wie zuvor berichtet, sind die Dokumenttypen *Proceedings* und *Abstracts* noch zu komplettieren).

Abb. 3.14: Absolutes/relatives Wachstum von *Fields* in *Applied Sciences*

Die Stärke von *Enabling & Strategic Technologies* basiert auf zwei *Sub-fields*, nämlich *Energy* und *Materials*, welche in der Liste der in den Österreich–China Kopublikationen sichtbarsten *Sub-fields* die Plätze fünf und sieben einnehmen. *Materials* zeigte ein neunfaches Wachstum zwischen 2013 und 2018. Unter den sichtbarsten österreichischen Organisationen zeigt die Österreichische Akademie der Wissenschaften mit gut 60 Kopublikationen eine relativ hohe Beteiligung in *Materials*. In *Applied Sciences* sind im stärksten *Sub-field*, *Energy*, die TU Wien und die Universität Innsbruck mit 100 bzw. ca. 80 Kopublikationen präsent.

Abb. 3.15: Absolutes/relatives Wachstum der sichtbarsten *Sub-fields* in *Applied Sciences*

Economic & Social Sciences

Abb. 3.16: Absolutes/relatives Wachstum von *Fields* in *Economic & Social Sciences*

Die Kopublikationen mit China in den *Economic & Social Sciences* findet wenig überraschend auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau statt. Wie im vorigen Abschnitt gezeigt, beträgt deren Anteil an den gesamten Kopublikationen Österreichs mit China lediglich 3,4%.

Dennoch können die *Fields* und *Sub-fields* von Interesse sein. Bezüglich ersterer sind *Economics & Business* als auch *Social Sciences* die sichtbarsten Vertreter (siehe Abb. 3.16). Bei den *Sub-fields* sind die Kopublikationszahlen bereits sehr gering – die meisten haben *Business & Management* und *Geography* zu

Abb. 3.17: Absolutes/relatives Wachstum der sichtbarsten *Sub-fields* in *Economic & Social Sciences*

verzeichnen (vgl. Abb. 3.17). Nichtsdestotrotz hat in diesen *Sub-fields* ein Wachstum stattgefunden; ob sich dieses in den kommenden Jahren fortsetzt, bleibt zu beobachten.

Unter den prominentesten Kollaborationspartnern auf österreichischer Seite sind die Universität Wien und mit einigem Abstand das IIASA und die Universität Innsbruck zu zählen. Auf Chinesischer Seite fallen die *Chinese Academy of Sciences*, die *Sun Yat-sen University* und die *Peking University* auf.

Als sichtbarste Paarbeziehungen sind in *Economics & Business* die Universität Wien gemeinsam mit der *Sun Yat-sen University* und der *Peking University* zu nennen, im Bereich *Social Sciences* die Universität Wien und das IIASA, jeweils gemeinsam mit der *Chinese Academy of Sciences*.

Paarbeziehungen wie diese sind das Hauptthema des nächsten Unterkapitels.

3.3 Organisationen

In den beiden vorangegangenen Teilen dieses Kapitels sind die wichtigsten Entwicklungen insgesamt als auch in thematischer Hinsicht vorgestellt worden. In diesem Teil soll auf jene Organisationen eingegangen werden, die an den untersuchten Österreich–China Kopublikationen beteiligt waren.

Dieser Teil ist in zwei Bereiche geteilt - erstens werden überblicksmäßig jeweils die sichtbarsten Kopublikationspartner in China und in Österreich präsentiert, zweitens werden zu den zehn meist involvierten österreichischen Partnern Organisationsprofile angeboten, die tief gehende Einblicke erlauben.

Bevor auf diese Ergebnisse eingegangen werden kann, muss noch auf einen besonderen Sachverhalt eingegangen werden. Ein häufig bestehendes Problem in der Analyse der involvierten Organisationen ist nämlich, dass diese in Datenbanken wie *Web of Science* mittels einer z. T. ausufernden Menge variierender Namen bzw. Kennzeichen gehalten werden – verständlicherweise, denn selbst in der heutigen Zeit kann nicht garantiert werden kann, dass zugehörige Organisationen korrekt auf wissenschaftlichen Arbeiten wiedergegeben sind. Dies erzeugt jedoch wiederum das Problem, dass ähnliche Namen unterschiedlicher Organisationen leicht miteinander verwechselt werden können und es z. T. selbst Menschen schwer fällt, diese auseinander zu halten, ganz zu schweigen von automatisierten Verfahren. Der dadurch verursachte Normalisierungs- bzw. Bereinigungsaufwand ist erheblich. Dennoch wurden die erhobenen Daten durch externe Quellen bereichert und sowohl maschinell als auch manuell normalisiert und auf Qualität geprüft.

Trotz dieses betriebenen Aufwands sollten die präsentierten Ergebnisse als Näherungswerte betrachtet werden. Die gebotenen Listen sind explizit keine Rankings; vielmehr sollen sie in kompakter Form die **Sichtbarkeit der beteiligten Organisationen** in den Österreich–China Kopublikationen hervorheben.

3.3.1 Die sichtbarsten Chinesischen Organisationen

Organisation	Öst. - China	China - Int.	Sicht.*	Stadt	Provinz
Chinese Academy of Sciences	2676	88360	1	Beijing	Beijing
Institute of High Energy Physics	1386	3748	36	Beijing	Beijing
Peking University	930	21947	3	Beijing	Beijing
University of Sci. & Tech. of China	833	11106	11	Hefei	Anhui
Shanghai Jiao Tong University	772	21870	4	Shanghai	Shanghai
Nanjing University	719	11363	10	Nanjing	Jiangsu
Sun Yat-sen University	714	12909	8	Guangzhou	Guangdong
Shandong University	675	9551	14	Jinan	Shandong
Tsinghua University	668	22572	2	Beijing	Beijing
Beihang University	440	7541	19	Beijing	Beijing
Uni. of Electronic Sci. & Tech. of China	373	7711	18	Chengdu	Sichuan
University of Chinese Acad. of Sci.	292	17058	6	Beijing	Beijing
Fudan University	174	13955	7	Shanghai	Shanghai
Coll. Innov. Center of Quantum Matter	134	134	-	Beijing	Beijing
Capital Medical University	122	5992	24	Beijing	Beijing
Zhejiang University	118	19556	5	Hangzhou	Zhejiang
Center for High Energy Physics (CHEP)	116	116	-	Beijing	Beijing
Central China Normal University	115	2483	59	Wuhan	Hubei
China Institute of Atomic Energy	103	528	-	Beijing	Beijing
Peking Union Medical College	103	5771	-	Beijing	Beijing

Tab. 3.2: Häufigst involvierte chinesische Organisationen in den Kopublikationen mit Österreich

* Die Zahlen repräsentieren die internationale Sichtbarkeit der Organisation und kein *Ranking* (1 = höchste internationale Sichtbarkeit).

Die weitgehend aktivste Kooperation österreichischer Organisationen findet mit der *Chinese Academy of Sciences* statt. Diese in Beijing gelagerte Organisation war in ~ 45% der Kopublikationen mit österreichischen Organisationen involviert.

Das Institute of High Energy Physics scheint in der Liste der sichtbarsten Kollaborationspartner an zweiter Stelle auf. Da *Nuklear & Particle Physics* die höchsten Werte in den China-Österreich Kopublikationen aufweist, hat das *Institute of High Energy Physics* eine besonders hohe Beteiligung zu verzeichnen und zeigt eine höhere Sichtbarkeit als vergleichsweise auf internationaler Ebene.

Peking University und *University of Science & Technology of China* sind hoch aktive Institutionen in *Particle Physics*. *Shanghai Jiao Tong* zeigt hohe Aktivität in den *Applied Sciences* sowie *Natural Sciences* – auch auf internationaler Ebene, sodass sie auch „the MIT of the East“ genannt wird. *Shanghai Jiao Tong* ist in den Kopublikationen mit Österreich auch in den *Health Sciences* sichtbar.

Organisationen, die auf der internationalen Bühne keine besondere Sichtbarkeit zeigen, rangieren in der Liste mit Österreich auf Grund ihrer Spezialisierung in Feldern wie *Nuclear & Particle Physics* hoch. Generell dominieren in Chinas Publikationen bestimmte Bereiche besonders stark, was sich auch in den Paarbeziehungen mit internationalen und österreichischen Organisationen widerspiegelt. Neben den *Health*

Sciences betrifft dies v.a. *Applied Sciences* und *Natural Sciences*. Top *Sub-fields* sind hier *Electrical & Electronic Engineering* (11%), *Materials* (10%), *General Chemistry* (5%), und *Applied Physics* (5%).

3.3.2 Die sichtbarsten österreichischen Organisationen

Organisation	Öst. - China	Öst. - Int.	Sicht.*
Vienna University of Technology	1340	8980	3
University of Innsbruck	1223	6851	4
Austrian Academy of Sciences	1119	4438	9
University of Vienna	673	13097	2
Medical University of Vienna	454	13186	1
International Institute for Applied Systems Analysis	266	1736	12
Medical University of Graz	211	6168	5
University of Graz	211	3873	8
Medical University of Innsbruck	187	5950	6
Graz University of Technology	158	3978	7
University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)	148	3353	10
University of Salzburg	120	2314	11
Danube University Krems	62	616	17
Vienna University of Economics and Business	58	881	15
Institute of Science and Technology Austria	53	1157	13

Tab. 3.3: Häufigst involvierte österreichischen Organisationen in den Kopublikationen mit China

* Die Zahlen repräsentieren die internationale Sichtbarkeit der Organisation und kein *Ranking* (1 = höchste internationale Sichtbarkeit).

Unter den österreichischen Organisationen weisen die drei sichtbarsten, nämlich die TU Wien, die Universität Innsbruck und die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), ein ähnliches Niveau an Kopublikationen auf.

Die TU Wien zeigt einen hohen Kontrast zu den Ergebnissen der vorangegangenen Studie (ZSI 2016, S. 27). Sie gehörte zwischen 2003 und 2014 zwar ebenfalls zu den fünf sichtbarsten österreichischen Organisationen, die ÖAW, Universität Innsbruck und Universität Wien hatten jedoch doppelt so viele Kollaborationen zu verzeichnen.

Während die TU Wien deren Beteiligung an Kopublikationen mit China im Untersuchungszeitraum deutlich erhöht hat, scheint die Universität Wien im Vergleich zur vorangegangenen Studie weniger Kollaborationen eingegangen zu sein. Die Medizinische Universität Wien ist die sichtbarste österreichische Organisation in den *Health Sciences*.

3.3.3 Organisationsprofile der sichtbarsten österreichischen Organisationen

Die unten präsentierten Organisationsprofile sind das Ergebnis komplexer Auswertungen. Wie eingangs erwähnt, sollten die gezeigten Zahlen als Näherungswerte betrachtet und ggf. mit anderen, passenden Quellen verglichen werden.

Insgesamt sind hier die zehn sichtbarsten Organisationen vertreten. Die Profile sind in Reihenfolge deren Sichtbarkeit angeordnet (von der höchsten bis zur niedrigsten). Die Profile selbst enthalten jeweils

eine detaillierte Tabelle zu den *Fields* und *Sub-fields*, als auch die meist involvierten Partner auf chinesischer Seite (wiederum auf Field-Ebene⁶). Weiters enthält jedes Profil neben der Darstellung der aktivsten Themen auffällige Beobachtungen, wie z. B. Stärkefelder oder besondere Dynamiken.

Technische Universität Wien

Science-Matrix Kategorien			Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*	
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
Applied Sciences				
Built Environment & Design	Building & Construction	7	Tsinghua University	2
Enabling & Strategic Technologies	Energy	100	Chinese Academy of Sciences	89
	Materials	13		
	Nanoscience & Nanotechnology	8		
Engineering	Civil Engineering	12	Chinese Academy of Sciences	5
	Environmental Engineering	8		
	Geological & Geomatics Engineering	8		
Information & Communication Technologies	Artificial Intelligence & Image Processing	10	Nanjing University	2
	Networking & Telecommunications	8		
	Software Engineering	9		
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	13	Chinese Academy of Sciences	3
Natural Sciences				
Earth & Environmental Sciences	Meteorology & Atmospheric Sciences	10	Chinese Academy of Sciences	4
Mathematics & Statistics	Applied Mathematics	8		
	General Mathematics	7		
Physics & Astronomy	Applied Physics	58	Chinese Academy of Sciences	944
	Astronomy & Astrophysics	38		
	Fluids & Plasmas	189		
	General Physics	127		
	Nuclear & Particles Physics	606		
	Optics	9		

Tab. 3.4: TU Wien – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

* Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).

** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.

*** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Abb. 3.18: Absolutes/relatives Wachstum der TU Wien Kopublikationen mit China in den sichtbarsten *Sub-fields*

Das sichtbarste Feld in den Kopublikationen der TU Wien mit China ist *Nuclear & Particle Physics*. Das am stärksten wachsende *Sub-field* in *Natural Sciences*, *Fluids & Plasmas*, zeigt eine hohe Beteiligung der TU Wien.

In *Applied Sciences* fallen in *Energy* die meisten Kopublikationen mit Beteiligung der TU Wien an. *Energy* ist eines von zwei *Sub-fields*, die für die Sichtbarkeit der *Applied Sciences* in den Österreich–China Kopublikationen sorgen.

⁶da die Werte auf Ebene der *Sub-fields* sehr schnell so klein werden, dass keine sinnvollen Aussagen getroffen werden können

Universität Innsbruck

Science-Matrix Kategorien		Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*		
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
Applied Sciences				
Enabling & Strategic Technologies	Energy	82	Chinese Academy of Sciences	82
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	30	Chinese Academy of Sciences	3
Health Sciences				
Biomedical Research	Microbiology	20	Chinese Academy of Sciences	25
Natural Sciences				
Biology	Ecology	12	Chinese Academy of Sciences	8
Chemistry	General Chemistry	8	Peking University	1
Earth & Environmental Sciences	Geochemistry & Geophysics	9	Chinese Academy of Sciences	16
	Meteorology & Atmospheric Sciences	26		
	Paleontology	11		
Physics & Astronomy	Applied Physics	33	Chinese Academy of Sciences	884
	Astronomy & Astrophysics	27		
	Chemical Physics	8		
	Fluids & Plasmas	192		
	General Physics	95		
	Nuclear & Particles Physics	567		

Tab. 3.5: Universität Innsbruck – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

* Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).

** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.

*** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Die Universität Innsbruck zeigt generell eine ähnliche Struktur bezügl. der sichtbarsten Kategorien wie die TU Wien (siehe nächster Absatz).

Nuclear & Particle Physics ist wenig überraschend am sichtbarsten. Weiters ist die Universität Innsbruck gleichsam mit der TU Wien die meist involvierte österreichische Organisation in *Fluids & Plasmas* und *Energy*, welche beide in den Österreich–China Kopublikationen einen steigenden Trend zu verzeichnen haben.

An dritter Stelle der sichtbarsten *Sub-fields* in *Natural Sciences* liegt *General Physics*, jedoch auf deutlich niedrigerem Niveau als *Nuclear & Particle Physics* (~570), nämlich knapp 100 Kopublikationen.

Abb. 3.19: Absolutes/relatives Wachstum der Uni Innsbruck Kopublikationen mit China in den sichtbarsten *Sub-fields*

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Science-Matrix Kategorien		Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*		
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
Applied Sciences				
Enabling & Strategic Technologies	Materials	63	Chinese Academy of Sciences	17
Engineering	Mechanical Engineering & Transports	6	Chinese Academy of Sciences	7
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	24	Chinese Academy of Sciences	6
Health Sciences				
Biomedical Research	Developmental Biology	8	Chinese Academy of Sciences	9
Natural Sciences				
Biology	Ecology	14	Chinese Academy of Sciences	8
	Plant Biology & Botany	6		
Earth & Environmental Sciences	Geochemistry & Geophysics	13	Chinese Academy of Sciences	14
	Meteorology & Atmospheric Sciences	23		
Physics & Astronomy	Astronomy & Astrophysics	74	Chinese Academy of Sciences	817
	Fluids & Plasmas	19		
	General Physics	113		
	Nuclear & Particles Physics	681		

Tab. 3.6: ÖAW – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

* Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).

** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.

*** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Die ÖAW ist in den österreichischen Kopublikationen mit China sehr sichtbar. Allerdings liegt das Wachstum deren Kopublikationen mit China gleich hoch wie deren Wachstum der internationalen Kopublikationen weltweit, von 2013 ausgehend, d.h. bei Faktor 1,6 im Jahr 2018; das Wachstum der Österreich–China Kopublikationen im selben Zeitraum beläuft sich auf Faktor 2,3.

Die ÖAW ist in *Nuclear & Particles Physics* am aktivsten. An dieser Stelle ist das von der ÖAW gegründete Institut für Hochenergiephysik (HEPHY) erwähnenswert, das v.a. mit der *Peking University*, dem *Institute of High Energy Physics* und der *Chinese Academy of Sciences* gemeinsame Kopublikationen veröffentlicht hat. Hervorzuheben ist dabei, dass es in *Nuclear & Particles Physics* in der Natur der Sache liegt, dass eine außerordentlich hohe Anzahl an Kollaborationspartnern involviert ist.

General Physics ist hinter *Nuclear & Particle Physics* das nächst sichtbare *Sub-field*, wobei der Abstand bereits sehr groß ist (ca. 110 Kopublikationen vs. ca. 680). Die ÖAW ist im Vergleich mit der TU Wien und der Universität Innsbruck mehr in *Astronomy & Astrophysics* involviert.

Die ÖAW scheint das Spektrum der Kopublikationen leicht ausgeweitet zu haben, und zwar in Richtung *Applied Sciences* – die absoluten Zahlen sind noch gering, aber hier zeichnet sich gerade eine Dynamik im *Sub-field Materials* ab.

Abb. 3.20: Absolutes/relatives Wachstum der ÖAW Kopublikationen mit China in den sichtbarsten Sub-fields

Science-Matrix Kategorien		Sichtbarste Paarbeziehungen/Field*		
Domain /Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
Applied Sciences				
Agriculture, Fisheries & Forestry	Agronomy & Agriculture	6	Chinese Academy of Sciences	4
	Food Science	5		
Enabling & Strategic Technologies	Biotechnology	6	Chinese Academy of Sciences	10
	Energy	8		
	Materials	12		
	Nanoscience & Nanotechnology	6		
	Optoelectronics & Photonics	4		
Engineering	Geological & Geomatics Engineering	5	Chinese Academy of Sciences	2
Information & Communication Technologies	Artificial Intelligence & Image Processing	9	Peking University	5
	Computation Theory & Mathematics	5		
	Software Engineering	4		
Economic & Social Sciences				
Economics & Business	Accounting	10	Peking University	8
	Economics	11		
Social Sciences	Cultural Studies	4		
	Law	6		
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	55	Chinese Academy of Sciences	25
Health Sciences				
Biomedical Research	Biochemistry & Molecular Biology	7	Chinese Academy of Sciences	20
	Developmental Biology	15		
	Microbiology	12		
	Mycology & Parasitology	8		
	Nutrition & Dietetics	4		
Clinical Medicine	Immunology	5	Chinese Academy of Sciences	4
	Oncology & Carcinogenesis	9	Peking University	3
	Pharmacology & Pharmacy	9		
	Psychiatry	8		
	Surgery	6		
Psychology & Cognitive Sciences	Experimental Psychology	12	Peking University	8
Public Health & Health Services	Public Health	4	Peking University	1

Science-Metrix Kategorien		Sichtbarste Paarbeziehungen/Field*		
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
Natural Sciences				
Biology	Ecology	31	Chinese Academy of Sciences	38
	Evolutionary Biology	15		
	Plant Biology & Botany	10		
	Zoology	16		
Chemistry	General Chemistry	6	Chinese Academy of Sciences	11
	Inorganic & Nuclear Chemistry	4		
	Medicinal & Biomolecular Chemistry	8		
	Organic Chemistry	13		
	Physical Chemistry	5		
Earth & Environmental Sciences	Environmental Sciences	14	Chinese Academy of Sciences	42
	Geochemistry & Geophysics	28		
	Geology	10		
	Meteorology & Atmospheric Sciences	8		
	Paleontology	31		
Mathematics & Statistics	Applied Mathematics	9	Shandong University	2
	General Mathematics	13		
	Numerical & Computational Mathematics	4	Shanghai Jiao Tong University	3
Physics & Astronomy	Applied Physics	7	Chinese Academy of Sciences	44
	Astronomy & Astrophysics	45		
	Chemical Physics	16		
	Fluids & Plasmas	15		
	General Physics	11		
	Nuclear & Particles Physics	11		
	Optics	9		

Tab. 3.7: Universität Wien – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

* Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).

** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.

*** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Die Universität Wien ist hinsichtlich Kopublikationen mit China thematisch breit aufgestellt. Das sichtbarste *Field* ist *General Science & Technology*, was auf interdisziplinäre Themen deutet. Ähnlich wie die ÖAW ist Universität Wien relativ stark in *Astronomy & Astrophysics* involviert. Weitere sichtbare *Sub-fields* sind *Paleontology*, *Geochemistry & Geophysics* und *Ecology*. Diese sind im Vergleich mit den Kollaborationen anderer österreichischer Organisationen mit China kaum zu finden.

Im Untersuchungszeitraum der vorangegangenen Studie (ZSI 2016, S. 28) war das *Sub-field Materials* eines der sichtbarsten Feldern der Universität Wien. Hier ging die Anzahl der Involvierungen im aktuellen

Untersuchungszeitraum (2013–2018) jedoch zurück. Obwohl in allen hoch sichtbaren *Fields* die häufigst beteiligte Partnerorganisation die *Chinese Academy of Sciences* ist, zeigt sich hinsichtlich der Kollaborationen mit anderen chinesischen Partnern eine höhere Varianz. Dieser Umstand ist wohl der thematisch breiter angelegten Zusammenarbeit zu verdanken.

Da die Kopublikationen der Universität Wien sich über viele unterschiedliche thematische Bereiche verteilen, sind in Folge die Kopublikationszahlen meist zu gering, um hinsichtlich des Wachstums signifikante Erkenntnisse gewinnen zu können.

Abb. 3.21: Absolutes/relatives Wachstum der Uni Wien Kopublikationen mit China in den sichtbarsten *Sub-fields*

Medizinische Universität Wien

Science-Matrix Kategorien			Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*	
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	23	Peking University	2
Health Sciences				
Biomedical Research	Biochemistry & Molecular Biology	12	Chinese Academy of Sciences	6
	Developmental Biology	12		
	Microbiology	4		
	Nutrition & Dietetics	3		
Clinical Medicine	Allergy	6	Peking University	23
	Anesthesiology	7		
	Arthritis & Rheumatology	12		
	Cardiovascular System & Hematology	21		
	Complementary & Alternative Medicine	8		
	Dentistry	17		
	Dermatology & Venereal Diseases	9		
	Emergency & Critical Care Medicine	8		
	Endocrinology & Metabolism	7		
	Gastroenterology & Hepatology	17		
	General & Internal Medicine	23		
	General Clinical Medicine	10		
	Immunology	29		
	Neurology & Neurosurgery	11		
	Nuclear Medicine & Medical Imaging	28		
	Obstetrics & Reproductive Medicine	8		
	Oncology & Carcinogenesis	58		
	Ophthalmology & Optometry	5		
	Pathology	7		
	Pharmacology & Pharmacy	7		
Psychiatry	23			
Respiratory System	7			
Surgery	4			
Psychology & Cognitive Sciences	Experimental Psychology	4	Sun Yat-sen University	1
Natural Sciences				
Biology	Ecology	11	Chinese Academy of Sciences	2

Tab. 3.8: Medizinischen Universität Wien – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

* Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).

** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.

*** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Auf Ebene der *Fields* ist die Medizinische Universität Wien hinsichtlich deren Kopublikationen mit China mit Abstand am meisten in *Clinical Medicine* involviert – knapp 400 Kopublikationen. Erst mit knapp 40 Kopublikationen ist *BiomedicalResearch* das nächst sichtbare *Field* in den *Health Sciences*. Sichtbarster chinesischer Partner scheint die *Peking University* in *Clinical Medicine* zu sein. Auf Ebene *Sub-field* ist die Medizinische Universität Wien besonders in *Oncology & Cardiogenesis* vertreten (knapp 60 Kopub.), gefolgt von *Immunology* und Nuclear Medicine and *Medical Imaging* (jeweils knapp 30 Kopub.). In *Oncology & Cardiogenesis* und *Immunology* war die Medizinische Universität Wien bereits im Zeitraum der vorangegangenen Studie (ZSI 2016, S. 27–28), d.h. zwischen 2003 und 2014, unter den sichtbarsten *Sub-fields* vertreten. Dies ist nach wie vor der Fall, *Nuclear Medicine & Medical Imaging* zeigt erst ab 2016 etwas Dynamik. Die Kopublikationszahlen in *Psychiatry* sind noch zu gering, um einen Trend vorherzusagen; es bleibt abzuwarten, ob sich das 2015 beginnende Wachstum auch in den nächsten Jahren fortsetzt.

Abb. 3.22: Absolutes/relatives Wachstum der MedUni Wien Kopublikationen mit China in den sichtbarsten *Sub-fields*

International Institute for Applied Systems Analysis

Science-Matrix Kategorien		Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*		
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
Applied Sciences				
Agriculture, Fisheries & Forestry	Agronomy & Agriculture	8	Tsinghua University	2
	Fisheries	3	Peking University	1
Enabling & Strategic Technologies	Energy	28	Tsinghua University	6
	Strategic, Defence & Security Studies	3		
Engineering	Environmental Engineering	6	Chinese Academy of Sciences	2
	Geological & Geomatics Engineering	3		
	Operations Research	9	Tsinghua University	3
Information & Communication Technologies	Networking & Telecommunications	3		
Economic & Social Sciences				
Economics & Business	Economics	2	Chinese Academy of Sciences	2
Social Sciences	Demography	4	Chinese Academy of Sciences	1
	Geography	6		
	Science Studies	2		
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	28	Peking University	8
Health Sciences				
Clinical Medicine	General & Internal Medicine	2	Tsinghua University	2
Public Health & Health Services	Public Health	2	Sun Yat-sen University	1
Natural Sciences				
Biology	Ecology	36	Chinese Academy of Sciences	10
	Evolutionary Biology	3		
Earth & Environmental Sciences	Environmental Sciences	31	Tsinghua University	19
	Geochemistry & Geophysics	8		
	Meteorology & Atmospheric Sciences	60		
Physics & Astronomy	Fluids & Plasmas	4	Peking University	3

Tab. 3.9: IIASA – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

* Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).

** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.

*** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Abb. 3.23: Absolutes/relatives Wachstum der IIASA Kopublikationen mit China in den sichtbarsten Sub-fields

Das IIASA (*International Institute for Applied Systems Analysis*) ist wenig überraschend vorwiegend in Kopublikationen in *Natural Sciences* und *Applied Sciences* involviert, wobei für erstere gut doppelt so viele Kopublikationen zu beobachten waren als für zweitere (knapp 150 vs. 70 Kopub.). Das Wachstum dessen Kopublikationen mit China liegt im Vergleich mit dem Wachstum der Österreich-China Kopublikationen im Durchschnitt.

In den *Natural Sciences* sind die Kopublikationen in *Earth and Environmental Sciences* (100) und *Biology* (40) besonders sichtbar, in *Applied Sciences* sind dies *Enabling and Strategic Technologies* (~30) und *Engineering* (~20). *General Sciences* hat insgesamt gut 30 Kopublikationen zu verzeichnen.

Was die chinesischen Kollaborationspartner anlangt, so zeigt sich beim IIASA generell mehr Diversität als in den meisten anderen prominent vertretenen österreichischen Organisationen. Die sichtbarsten chinesischen Partner sind die *Tsinghua University*, die *Peking University* und – der allgemein prominente Partner – die *Chinese Academy of Sciences*.

Medizinische Universität Graz

Science-Matrix Kategorien			Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*	
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	20	Shanghai Jiao Tong University	7
Health Sciences				
Biomedical Research	Biochemistry & Molecular Biology	4	Chinese Academy of Sciences	6
	Developmental Biology	8		
	Genetics & Heredity	2		
	Mycology & Parasitology	2		
	Physiology	4		
Clinical Medicine	Allergy	11	Shanghai Jiao Tong University	14
	Anesthesiology	3		
	Cardiovascular System & Hematology	11		
	Complementary & Alternative Medicine	44		
	Dentistry	2		
	Dermatology & Venereal Diseases	4		
	Endocrinology & Metabolism	4		
	Gastroenterology & Hepatology	8		
	General & Internal Medicine	15		
	General Clinical Medicine	2		
	Geriatrics	3		
	Immunology	5		
	Neurology & Neurosurgery	9		
	Nuclear Medicine & Medical Imaging	8		
	Obstetrics & Reproductive Medicine	2		
	Oncology & Carcinogenesis	10		
	Pathology	8		
	Pediatrics	3		
	Respiratory System	4		
Surgery	4			
Natural Sciences				
Biology	Ecology	4	University of Science and Technology of China	1
	Evolutionary Biology	2		

Tab. 3.10: Medizinische Universität Graz – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

* Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).

** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.

*** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5 % beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Abb. 3.24: Absolutes/relatives Wachstum der MedUni Graz Kopublikationen mit China in den sichtbarsten *Sub-fields*

Die Kopublikationen der Medizinischen Universität Graz haben von 2016 auf 2017 einen leichten Sprung zu verzeichnen. Ob sich das erhöhte Niveau halten lässt oder gar ein weiteres Wachstum stattfinden wird, bleibt zu beobachten. Insgesamt liegt das Wachstum der Kopublikationen leicht unter dem österreichischen Schnitt; dies kann jedoch daran liegen, dass sich die Anzahl der Kopublikationen noch in einem relativ niedrigen Bereich befindet, in dem sichtbare Schwankungen zu erwarten sind.

Ähnlich wie bei den anderen medizinischen Universitäten ist die Medizinische Universität Graz in *Health Sciences* vorwiegend in *Clinical Medicine* und *Biomedical Research* tätig (190 und 20 Kopub.). Auf Ebene der *Sub-fields* zeigt sie bei den Kopublikationen mit China eine andere Verteilung als bei den anderen medizinischen Universitäten, d.h. bei der Medizinischen Universität Graz ist *Complementary & Alternative Medicine* besonders sichtbar. Allerdings war der Höchstwert im Jahr 2013 zu beobachten, seitdem ist die Entwicklung rückläufig.

Die Kopublikationszahlen sind relativ gering, um von wirklich sichtbaren Kollaborationspartnern zu sprechen. Beispielsweise nimmt hier die *Shanghai Jiao Tong University* mit lediglich 14 Kopublikationen den sichtbarsten Platz ein. Insgesamt verteilen sich die Kopublikationen auf unterschiedliche chinesische Partner.

Science-Matrix Kategorien		Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*		
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
Applied Sciences				
Engineering	Aerospace & Aeronautics	2	Chinese Academy of Sciences	5
	Geological & Geomatics Engineering	4		
	Operations Research	5		
Information & Communication Technologies	Artificial Intelligence & Image Processing	3		
Economic & Social Sciences				
Social Sciences	Geography	2	Chinese Academy of Sciences	1
	Law	2		
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	9	Chinese Academy of Sciences	2
Health Sciences				
Biomedical Research	Biochemistry & Molecular Biology	6	Chinese Academy of Sciences	7
	Microbiology	2		
	Mycology & Parasitology	3		
Clinical Medicine	Cardiovascular System & Hematology	7	Chinese Academy of Sciences	3
	Complementary & Alternative Medicine	6	Shanghai Jiao Tong University	2
	Pharmacology & Pharmacy	2		
Psychology & Cognitive Sciences	Experimental Psychology	3		
Natural Sciences				
Biology	Ecology	5	Chinese Academy of Sciences	4
	Plant Biology & Botany	3		
Chemistry	Analytical Chemistry	7	University of Science and Technology of China	2
	Medicinal & Biomolecular Chemistry	9	Chinese Academy of Sciences	3
	Organic Chemistry	5	University of Science and Technology of China	2
	Physical Chemistry	2	Chinese Academy of Sciences	3
Earth & Environmental Sciences	Environmental Sciences	8	Chinese Academy of Sciences	13
	Geochemistry & Geophysics	13		
	Geology	9		
	Meteorology & Atmospheric Sciences	9		
	Paleontology	8		
Mathematics & Statistics	Applied Mathematics	4		

	General Mathematics	7	
Physics & Astronomy	Astronomy & Astrophysics	27	Chinese Academy of Sciences
	Fluids & Plasmas	4	
	Mathematical Physics	2	
	Nuclear & Particles Physics	2	

Tab. 3.11: Universität Graz – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

- * Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).
- ** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.
- *** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Die Universität Graz kollaboriert mit China vorwiegend in *Natural Sciences*, *Health Sciences* und *Applied Sciences*. Das Wachstum deren Kopublikationen mit China liegt jedoch mit Faktor 1,2 (2018 vs. Ausgangsjahr 2013) unter dem österreichischen Durchschnitt von 2,3. Allerdings ist diese Entwicklung vorsichtig zu interpretieren, da sich die Kopublikationszahlen auf niedrigem Niveau befinden (im Schnitt auf 35 Kopub./Jahr).

Die Kollaborationen mit China finden vorwiegend in den *Fields Earth and Environmental Sciences* (~50), *Physics and Astronomy* (~40) und *Chemistry* (~25) statt, die alle zu den *Natural Sciences* gehören. In den *Health Sciences* sind *Clinical Medicine* und *Biomedical Research* am sichtbarsten (ca. 20 und 15 Kopub.).

Obwohl die Kopublikationszahlen relativ niedrig sind, so zeigt sich doch die *Chinese Academy of Sciences* als wichtigster Kollaborationspartner auf Chinesischer Seite.

Abb. 3.25: Absolutes/relatives Wachstum der Uni Graz Kopublikationen mit China in den sichtbarsten *Sub-fields*

Medizinische Universität Innsbruck

Science-Metrix Kategorien			Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*	
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	8	Shanghai Jiao Tong University	3
Health Sciences				
Biomedical Research	Biochemistry & Molecular Biology	6	Chinese Academy of Sciences	9
	Developmental Biology	3		
	Genetics & Heredity	9		
	Microbiology	10		
Clinical Medicine	Allergy	2	Peking University	18
	Arthritis & Rheumatology	2		
	Cardiovascular System & Hematology	13		
	Dentistry	2		
	Dermatology & Venereal Diseases	2	Shanghai Jiao Tong University	19
	Endocrinology & Metabolism	7	Peking University	18
	Gastroenterology & Hepatology	2		
	General & Internal Medicine	14		
	Immunology	14		
	Legal & Forensic Medicine	2		
	Neurology & Neurosurgery	18	Shanghai Jiao Tong University	19
	Nuclear Medicine & Medical Imaging	7	Peking University	18
	Oncology & Carcinogenesis	10		
	Orthopedics	2	Shanghai Jiao Tong University	19
	Pathology	3		
	Pediatrics	2		
	Psychiatry	6		
Respiratory System	2	Peking University	18	
Surgery	7			
Urology & Nephrology	3			
Natural Sciences				
Biology	Ecology	4	Peking University	2
Chemistry	Analytical Chemistry	3	Peking University	1

Tab. 3.12: Medizinische Universität Innsbruck – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

* Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).

** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.

*** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Abb. 3.26: Absolutes/relatives Wachstum der MedUni Innsbruck Kopublikationen mit China in den sichtbarsten *Sub-fields*

Die Medizinische Universität Innsbruck ist in den Kopublikationen mit China erwartungsgemäß in *Health Sciences* involviert, und zwar in den *Fields Clinical Medicine* und *Biomedical Research* (~160 und 30 Kopub.). Das Wachstum der Kopublikationen liegt leicht über dem österreichischen Schnitt (2,5 vs. 2,3). Auf Ebene der *Sub-fields* zeigt sich eine größere Verteilung als bei den anderen medizinischen Universitäten, was aber auch am niedrigeren Kopublikationsniveau liegen mag. Nichtsdestotrotz sind *Neurology & Neurosurgery*, *Immunology*, *General & Internal Medicine* und *Cardiovascular System & Hematology* mit jeweils etwas über 10 Kopublikationen leicht sichtbarer als andere *Sub-fields*. Als Kollaborationspartner auf chinesischer Seite scheinen die *Shanghai Jiao Tong University* und die *Peking University* öfter auf.

Science-Metrix Kategorien			Sichtbarste Paarbeziehungen/ Field*	
Domain/ Field	Sub-Field	# Kopub.	Organisation	# Kollab.**
Applied Sciences				
Built Environment & Design	Architecture	2		
	Building & Construction	2		
Enabling & Strategic Technologies	Materials	5	Chinese Academy of Sciences	2
	Nanoscience & Nanotechnology	5		
Engineering	Aerospace & Aeronautics	2	Shanghai Jiao Tong University	3
	Biomedical Engineering	4		
	Civil Engineering	3		
	Electrical & Electronic Engineering	3		
	Environmental Engineering	8		
	Geological & Geomatics Engineering	4		
	Industrial Engineering & Automation	2		
	Mechanical Engineering & Transports	2		
Information & Communication Technologies	Artificial Intelligence & Image Processing	17	Chinese Academy of Sciences	9
	Computation Theory & Mathematics	2		
	Medical Informatics	2		
	Networking & Telecommunications	4		
	Software Engineering	6		
General				
General Science & Technology	General Science & Technology	13	Shanghai Jiao Tong University	10
Health Sciences				
Clinical Medicine	General & Internal Medicine	2	Shanghai Jiao Tong University	6
	Neurology & Neurosurgery	2		
	Nuclear Medicine & Medical Imaging	7		
	Oncology & Carcinogenesis	2		
Natural Sciences				
Biology	Ecology	3	Chinese Academy of Sciences	1
Chemistry	General Chemistry	2	Sun Yat-sen University	2
	Medicinal & Biomolecular Chemistry	2		
	Organic Chemistry	3		
Earth & Environmental Sciences	Environmental Sciences	3	Chinese Academy of Sciences	5

	Geochemistry & Geophysics	4		
	Meteorology & Atmospheric Sciences	3		
Mathematics & Statistics	General Mathematics	2	Tsinghua University	2
	Numerical & Computational Mathematics	2	Shanghai Jiao Tong University	1
Physics & Astronomy	Applied Physics	4	Nanjing University	3
	Chemical Physics	4		
	Fluids & Plasmas	4	Chinese Academy of Sciences	4

Tab. 3.13: TU Graz – sichtbarste *Fields* und Partnerorganisationen

- * Sichtbarste Partner pro *Field* (nicht *Sub-field*).
- ** *Kollaborationen* entsprechen der Beteiligung der Organisationen an den Kopublikationen. An einer Kopublikation können jeweils mehrere Organisationen beteiligt sein, weshalb die Anzahl der Kollaborationen meist jene der Kopublikationen übersteigt.
- *** *Sub-fields*, deren Anteil an den Kopublikationen weniger als 0,5% beträgt, wurden der besseren Übersicht halber ausgeblendet.

Der Anteil der Kopublikationen der TU Graz mit China nimmt nur einen geringen Teil der Österreich–China Kopublikationen ein. Es ist ein leichtes Wachstum zu erkennen, wenn auch nicht so ausgeprägt wie bei den anderen österreichischen Organisationen, die in den Österreich–China Kopublikationen am sichtbarsten sind. Die TU Graz arbeitet mit China wie erwartet vorwiegend in *Applied Sciences* und *Natural Sciences* zusammen, dies vor allem in *ICT* und *Engineering* (jeweils 30 Kopub.). Die Kopublikationen befinden sich auf zu geringem Niveau, um im Beobachtungszeitraum signifikante Aussagen über die Wachstumsdynamiken in den *Sub-fields* zu treffen. Die *Chinese Academy of Sciences* und die *Shanghai Jiao Tong University* sind die beiden sichtbarsten Kollaborationspartner der TU Graz.

Abb. 3.27: Absolutes/relatives Wachstum der TU Graz Kopublikationen mit China in den sichtbarsten *Sub-fields*

Literatur

ZSI (2016). *Kopublikationsanalyse Österreich–China*. Endbericht. Wien: Zentrum für Soziale Innovation (ZSI).